

ИМИТАЦИОННЫЙ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА IP ТЕХНОЛОГИИ

В.М. Закиров

доцент Ташкентский государственный университет транспорта

Аннотация. В статье предложен имитационный модель расчета показатели качества обслуживания телекоммуникационных сетей основанный на IP технологии. Модель основан на теории массового обслуживания. Результаты имитационного моделирования сравнивали с результатами, полученными при упрощающих предположениях. Эти сравнение показывают, что расчетные формулы, полученные при упрощающих предположениях, не приводят к большим погрешностям при определении пропускной способности ТС

Ключевые слова: теория массового обслуживания, потоки требование, случайные процессы, вероятность, длительность обслуживания, показатели качество обслуживания.

SIMULATION MODEL FOR CALCULATING TELECOMMUNICATION NETWORKS OF RAILWAY TRANSPORT BASED ON IP TECHNOLOGY

Annotation. The article proposes a simulation model for calculating the quality of service of telecommunication networks based on IP technology. The model is based on queuing theory. The simulation results were compared with the results obtained under simplifying assumptions. These comparisons show that the calculation formulas obtained with simplifying assumptions do not lead to large errors in determining the vehicle capacity

Keywords: queuing theory, demand flows, random processes, probability, service duration, service quality indicators.

В последние годы процесс информации всех сфер государственной и общественной жизни Узбекистана определяется ростом и внедрением современных информационных технологий и средств телекоммуникаций. Существенным образом он повлиял и на развитие железнодорожного транспорта. При этом открылись новые перспективы, возникли задачи,

требующие принятия решений для модернизации всей системы железнодорожного транспорта.

Основным направлением технического развития и совершенствования средств телекоммуникаций на железнодорожном транспорте является внедрение цифровой техника и, прежде всего, высокоскоростных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Поэтому передача высокоскоростных цифровых информации по линейным трактам ВОЛС является задачей актуальной.

Формирование единой системы информации, внедрение и использование во всех подразделениях железнодорожного транспорта современных информационных технологий, увеличение объемов электронного документооборота требует внедрение новых видов систем передачи на самых передовых технологиях. В связи с этим возникает научно-практический интерес к созданию мощной высокоскоростной цифровой сети связи на основе волоконно-оптических линий связи для АО «Ўзбекистон темир йўллари. По сетям ВОЛС передаётся все виды информации и называется мультисервисными сетями телекоммуникации (ТС). Для расчета мультисервисных телекоммуникационных сетей для оценки их пропускной способности и оперативно управлять ресурсами сети из-за отсутствия точных аналитических методов используются приближенные методы. Предложенные приближенные методы расчета характеристик качества ТС получены при различных упрощающих предложениях (например, о характере входящего потока заявок и т. д.). От точности этих приближенных методов зависит и эффективность использования ресурсов мультисервисных ТС. В данной работе предлагается имитационная модель расчета пропускной способности мультисервисных ТС, которая позволяет оценить точность приближенных методов.

Мультисервисная сеть обслуживает потоки вызовов, порожденные различными услугами. Их условно можно разделить на две группы. К первой относятся потоки сообщений, которые не допускают задержек в обслуживании (предоставлении свободных ресурсов ТС). Помимо потоков традиционных телефонных сообщений такими потоками могут быть потоки видеоинформации, телеконференций, обмена с базами данных в диалоговом режиме и т.д. Поэтому обычно предполагают, что сообщения потоков первой группы обслуживаются по дисциплине с явными потерями.

Ко второй группе можно отнести информационные потоки, допускающие некоторую задержку в обслуживании. К ним относятся передача файлов,

электронная почта, некоторые другие услуги сети Интернет и т.д. В моделях системы массового обслуживания (СМО) предполагают, что сообщения потоков второй группы обслуживаются по дисциплине с ожиданием.

Рассмотрим математическую модель ТС (рис. 1), предложенной в работе [1]. Математическую модель ТС, описывающую процесс беспriorитетного обслуживания мультисервисного трафика, можно представить в виде (СМО), содержащей V полнодоступно включенных приборов (каналов), обслуживания, на которые поступают заявки двух потоков Пуассона с параметрами Λ_1 и Λ_2 , соответственно.

$$\Lambda_1 = \sum_{i=1}^m \lambda_i \text{ и } \Lambda_2 = \sum_{i=m+1}^n \lambda_i \cdot$$

Каждая поступающая заявка k – го потока для своего обслуживания требует наличия b_k свободных каналов, которые занимают одновременно на случайное время, распределенное по показательному закону с параметром $\mu_k=1$. Если в момент поступления заявок с потоков с номерами $1, \dots, m$ отсутствует достаточное число свободных приборов, то эти заявки получают отказ в обслуживании (теряются) и в дальнейшем не оказывают влияния на работу системы обслуживания. При отсутствии достаточного числа свободных приборов, поступающие заявки потоков с номерами $m+1, \dots, n$ ставятся в очередь для ожидания начала обслуживания, причем количество мест для ожидания неограничено. Выбор заявок из очереди на обслуживание производится в порядке их поступления. Заявки первого и второго потоков обслуживаются в порядке поступления, и не имеют каких-либо приоритетов друг перед другом.

Рис. 1. Обобщенная модель ТС

На основе модели обслуживания вызовов в мультисервисных сетях разработан алгоритм и программа имитационного моделирования ТС. Программа моделирования представляет собой совокупность независимых блоков, представляющих собой отдельные подпрограммы, объединенные основной программой.

В состав программы входят:

- подпрограмм ввода исходных данных и установка начальных значений;
- подпрограмма моделирования потока заявок (нагрузки) первой и второй группы;
- подпрограмма моделирования процессов отыскания свободных каналов;
- подпрограмма моделирования процессов обслуживания заявок;
- подпрограмма обработки накопленной статистики;
- подпрограмма вывода результатов моделирования.

Основными исходными данными для создания имитационного моделирования являются:

- Интенсивность поступления заявок первой и второй группы (параметрами Λ_1 и Λ_2) соответственно;
- Количество каналов (скорость передачи);
- Длительность обслуживания заявок;
- Количество серии испытание и число заявок в каждой серии.

Для формирования потока заявок сначала определяется номер группы. Для этого участка единичной длины делятся на равные N участки и формируется случайная величина z_k . Попадание случайной величины на участок номером $\Lambda_1 / (\Lambda_1 + \Lambda_2)$ означает, что заявка принадлежит потоку первого рода. Если попадает на участок номером $1 - \Lambda_1 / (\Lambda_1 + \Lambda_2)$ означает, что заявка принадлежит потоку второго рода. Формируется заявка, т.е. определяется момент поступления K -го вызова t_k . Для этого сначала формируется случайная величина z_k и на его основе определяется t_k как

$$t_k = -1/\Lambda_i \ln z_k.$$

Задача этого шага заключается в том, чтобы выяснить свободности или занятости обслуживающих устройств. Если в момент поступления вызова линия свободна, то вызов сразу же обслуживается. Если занято, то вызов первого рода покидает систему необслуженным и теряется, если вызов второго рода, то ставится на ожидание. Время ожидания освобождения канала вызовом

ограничено. После освобождения обслуживающего устройства, ожидающий вызов сразу же обслуживается.

В результате моделирование процесса работы мультисервисной сети получим следующие характеристики:

- вероятностью потерь P потоков (заявок) первого рода;
- функция распределения времени ожидания $P(\gamma > t)$ для всех потоков заявок второго рода;
- функция распределения времени ожидания задержанных потоков (заявок) второго рода – $P_3(\gamma > t)$.

В модели реализован событийный принцип моделирования параллельно текущих и взаимовлияющих процессов. Сущность его заключается в том, что для каждого поступившего заявка имитируется весь процесс обслуживания заявок. Следует учитывать, что количество заявок необходимо выбрать из такого расчета, чтобы обеспечить необходимую точность и достоверность.

Для оценки точности и достоверности результатов моделирования воспользовался центральной предельной теоремой для стационарных последовательностей. Согласно этой теории общее время моделирования разбивается на l экспериментов (серий). В каждом эксперименте производится равное число t испытаний (в нашем случае t число поступающих вызовов). Для каждой серии определяется экспериментальное значение исследуемой статической характеристики.

Оценка точности и достоверности результатов моделирования может быть произведена на основе применения центральной предельной теоремы для стационарных последовательностей, согласно которой исследуемые статистические характеристики сходятся к нормальному закону. При этом оценка точности и достоверности результатов моделирования производится по критерию Стьюдента. Количество экспериментов, т.е. общее число заявок потоков первого и второго рода выбрано равной 1000.

После завершения процесса моделирования определяются статистические оценки исследуемых величин.

ВЫВОД. На основе результатов моделирования построены графики зависимостей вероятности потерь P потоков (заявок) первого рода, вероятность ожидания $P(\gamma > t)$ для всех потоков заявок второго рода и вероятность ожидания $P(\gamma > t)$ для ожидающих потоков заявок второго рода от интенсивности входящего потоков.

Результаты имитационного моделирования сравнивали с результатами, полученными при упрощающих предположениях. Эти сравнение показывают, что расчетные формулы, полученные при упрощающих предположениях, не приводят к большим погрешностям при определении пропускной способности ТС.

Литература:

1. Закиров В.М. Модель телекоммуникационных сетей при обслуживании мультисервисного трафика. Ресурсосберегающие технологии в железнодорожном транспорте. С. 225-228. Ташкент, 2015.
2. Лагутин В.С., Степанов С.Н. Телетрафика мультисервисных сетей связи. - М.: Радио и связь, 2000.
3. Степанов С.Н Основы телетрафика мультисервисных сетей. – М.: Эко-Трендз, 2010.
4. Олифер В.Г., Олифер Н.А., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – Спб.: Питер, 2010. – 944 с.
5. Маликова Е.Е., Михайлова Ц.Ц., Пшеничников А.П. Расчет оборудования мультисервисных сетей связи. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014 – 76 с.
6. Росляков А.В. Зарубежные и отечественные платформы сетей NGN. Учебное пособие для вузов. М.: Горячая линия – Телеком, 2014 – 258 с.